

(Núm. 46.)

RELACION

del carácter, genio y condiciones que tienen los habitantes de las provincias de España.

DECIMAS

ESPAÑA.

El español es honrado,
es esforzado y valiente,
es moderado y prudente;
buen marino y buen soldado;
del extranjero apreciado,
es generoso y sufrido,
ingenioso y atrevido;
y con tal disposicion,
por falta de aplicacion
es un tesoro escondido.

CASTILLA LA VIEJA.

Es el castellano viejo
hombre de buen corazon,
y de muy sana intencion
para dar un buen consejo:
no es de grande despejo,
es algo lerdo y mohino,
y el fruto más peregrino
que su sencillez encierra
es solo el que da su tierra,
el pan pan, y el vino vino.

CASTILLA LA NUEVA.

Castilla la Nueva es
país sano y agradable,
la gente bastante amable,
aunque afecta al interés;
todos los campos que ves,
cultivados con ardid,
harán mucho mas que un Cid
sin probar jamás el pan,
si un año con otro dan
cebada para Madrid.

LA ALCARRIA.

El alcarreño sencillo
en su modo de vivir,
no sabe jamás salir
de entre romero y tomillo:
en cualquiera lugarcillo
se cria gente muy fiel,
echan los pobres la hiel
trabajando como brutos,
y al fin sus colmados frutos
es un poquito de miel.

MANCHA.

El que llegue á caminar
por la Mancha con frecuencia,
le enseñarán, sin falencia,
la horca antes que el lugar:
no gustan de trabajar;
es gente de poca espera,
arman presto una quimera,
y nunca de hambre se mueren,
pues son dueños cuando quieren
de lo que tiene cualquiera.

ESTREMADURA.

Espíritu desunido
domina á los extremeños,
jamás entran en empeños
ni quieren tomar partido:
cada cual en sí metido

y contento en su rincon,
huye de toda instruccion;
y aunque es grande su viveza,
vienen á ser, por pereza,
los indios de la nacion.

ANDALUCIA.

Al andaluz retador,
y escetivo en ponderar,
no se les puede negar
que es gente de buen humor:
viven sin pena y dolor,
galantean á sus *madres*,
jamás les faltan azares,
y en sus desafios todos
se dicen dos mil apodos
y luego quedan compadres.

ARAGON.

El aragonés osado
todas las cosas emprende,
y con teson las defiende
con espíritu arreslado:
testarudo y porfiado
á nadie cede su gloria,
y para formar su historia
jamás perdona fatiga,
procurando así que siga
su dominio y su memoria.

CATALUÑA.

El catalan bullicioso,
viajero y navegante,
mercader y fabricante,
jamás vive con reposo:
en un país escabroso
á costas de mil afanes,
marca tierras, hace planes,
y aunque sea en un establo,
al fin por arte del diablo
hace de las piedras panes.

VALENCIA.

Valencia, fuera de chanza,
que infunde á todos, infiero,
un espíritu ligero,
muy dispuesto á la mudanza:
van siempre flojos de panza,
son de corazon muy frio,
habitan junto á un rio,
y así tienen de este modo
la sustancia para todo
de gente de regadío.

MURCIA.

El murciano trabajando
alegre en su barraquilla,
al son de la guitarrilla
pasa su vida cantando:
él suele de cuando en cuando
jugar una morisqueta,
pero su atencion y cuenta
es cuidar sus naranjitos,
criar cuatro gusanitos,
y guiar una carreta.

GALICIA.

No se les puede negar
á los gallegos más legos,
que vale por mil gallegos
el que llega á despuntar:
no prueba su paladar
mas que coles y pan seco,
y desde el mas mozo al viejo
baja el verano á segar
con gusto á todo lugar,
menos al lugar de Meco.

MARAGATOS.

Los maragatos bonazos
no son brutos por un tris,
pues cualquiera del país
es un pobre calzonazos;
venciendo mil embarazos

viajan no muy aprisa
con sus lienzos, y es la risa,
que así, como me lo quiero,
se llevan nuestro dinero,
pero nos dan la camisa.

LEON.

El leonés, hombre sano,
es de ordinario no mas,
de carácter poco mas
ó menos que el castellano;
aunque en su trato es llano
tiene duro el corazon;
su ruda pronunciacion
le hace muy tosco y bravío,
siendo con leson y brio
inflexible en su opinion.

MONTAÑAS DE SANTANDER.

Es del montañés la gloria
guardar como antigua prenda
en una pequeña hacienda
una grande ejecutoria,
del noble país la historia
á todo alojero embebe,
y creo que se le debe
al montañés esta maña,
que es la nobleza de España
mas cercana de la nieve.

ASTURIAS.

El asturiano cerdoso,
bajo, rechonzo y cuadrado.
forcejudo y mal formado,
es un misto de hombre y oso:
su carácter es honroso,
hombre de bien, mas sin maña,
todo lo emprende con saña,
es muy vano y orgulloso,
y bastante perezoso
para salir á campaña.

VIZCAYA.

El vizcaino severo
con dureza nunca oída,
prefiere siempre á su vida
la defensa de su fuero:
es amigo verdadero,
es un mercader honrado,
es marinero arrestado;
y es capaz con entereza
sin cansarse la cabeza,
de escribir más que un letrado.

NAVARRA.

Navarra, en realidad,
da de sí la gente honrada,
y aunque es un poco pesada,
guardan palabra y verdad:
en todo tiempo y edad
son terribles comedores,
igualmente bebedores,
y todos son fabricantes,
asentistas, comerciantes,
ó ambulantes capadores.

RIOJA.

Es la gente riojana
vividora de manera,
que muy bien á otro cualquiera
le pueden cardar la lana:
es fuerte, robusta y sana,
y tiene todo su gozo,
desde el mas viejo al mas mozo,
vivir en campaña rasa:
y abandonando su casa
pasar la vida en un chozo.

MADRID.

Aun las personas más sanas
que son en Madrid nacidas,
tienen que hacer sus comidas
de píldoras y tisanas!

MADRID.—Despacho: Sucesores de Hernando, Arenal, 11.

diamantes como avellanas,
estirado corbatin,
ricos trajes y espadin
suele ser su adorno bello,
mas siempre marcado el cuello
con sello de Anton-Martin.

MALLORCA.

Del mallorquin el tesoro
es el aceite y el vino,
aborrece al argelino
y á toda casta de moro;
ama la plata y el oro,
y guarda bien su peculio;
todo el año es mes de julio,
y con rara devocion
da culto y veneracion
á su Raimundo de Lulio.

ISLAS CANARIAS.

El canario siempre vago,
buscando en el mar su vida
hace toda su comida
con un plátano y un trago:
trata al inglés con halago
y le da el fruto que encierra
su fértil y hermosa tierra;
y así viene á estar con maña,
sujeto al rey de España
y amigo del de Inglaterra.

ISLA DE CUBA.

El indiano, con ardid
vence mil riesgos, y gana
mucho dinero en la Habana
para gastarlo en Madrid;
él vive en continua lid,
y su gran manía es
con todo el afan que ves,
en ser pretendiente eterno
de un condado, de un gobierno,
ó un título de marqués.